

ХУСУСИЯТҲОИ АСОСИИ ИСТИФОДАИ УСУЛ САЛОҲИЯТНОКӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ

Маҳмудова Н.Н.

н.и.п., досенти кафедраи электроника

Маҳмудова А.М.

магистранти соли якуми ихтисоси физика факултети физикаю техника МДТ
«ДДХ ба номи академик Бобочон Ғафуров»

Аннотатсия: Дар мақола оид ба роҳҳои баланд бардоштани раванди таълим, хусусиятҳои асосии истифодаи усули салоҳиятнокӣ дар раванди таълим, равандҳои дидактикӣ ва намунаи гузаронидани дарс аз ҷанни технологияи иттилоотӣ равшанӣ андохта шудааст. Маҳз ҷаъолияти омӯзгор дар раванди таълиму тарбия метавонад, ки самаранокии дарс аз худкунии донишҷӯёнро тақмил дода баҳри соҳибмаърифат ва мутахассис гардиданашон заминаи мусоид фароҳам оварад.

Вожаҳои калидӣ: арзёбӣ, кластер, малака, маҳорат, муассиса, муосир, омӯзгор, салоҳиятнокӣ, таълим, тарбия, технологияи иттилоотӣ.

Дар таълими салоҳиятнокӣ муносибатҳо ва раванди таълим хусусиятҳои ба худ хос доранд. Хусусиятҳои мазкур муносибати донишҷӯёнро ба таълим, нақши омӯзгорро дар раванди таълим, муносибати омӯзгору донишҷӯёнро муайян мекунад. Доништан ва дар амал тадбиқ кардани ин хусусиятҳо ба омӯзгор имконият медиҳанд, ки сатҳи азхудкунии малака ва салоҳиятҳо ба баланд бардошта, ҳамзамон барои ташаккули шахси масъулиятнок, ботарбия ва маърифатнок замина гузорад.

Ҷангоми дарсгузаронӣ аз ҷанни технологияи иттилоотӣ барои омӯзгор дах хусусияти асосии таълими салоҳиятнокӣ муайян намудан мумкин аст, ки самаранокии таълимиро тақозо менамоянд:

1. Масъулият – дар таълими салоҳиятноки донишҷӯён барои таълим гирифтани рафтор ва саҳми худ дар раванди таълиму тарбия масъулиятдоранд. Онҳо худро ҳамчун шахси арзанда ва аъзои коллективи гурӯҳ ҳис мекунанд.

2. Имкониятҳо – донишҷӯён имкониятдоранд, ки мақсаднок ва ба таври мушаххас хонанд, нависанд, ҳисоб кунанд, барномаҳоро тартиб диҳанд ва фаъолиятҳои дигари таълимиро иҷро намоянд. Онҳо маводҳои таълимиро бо ҳамкурсон дар давоми таълим хонанд. Онҳо ба ғайр аз китобҳои таълимӣ аз дигар сарчашмаҳои дониш ва маълумот низ истифода намоянд.

3. Машғулият – донишҷӯён барои омӯختани ҳавасманданд ва дар фаъолиятҳои таълимӣ фаъолона иштирок мекунанд. Баъзан ба донишҷӯён имконият дода мешавад, ки барои таҳияи кори лоиҳавӣ машғул шаванд.

4. Муаррифӣ (намоиш додан) – омӯзгорон малака ва стратегияҳоро ҳамчун намунаи натиҷаи беҳтарин намоиш медиҳанд ва донишҷӯён бодикқат онро мушоҳида карда, варианти дурусти онро интихоб мекунанд.

5. Эҷод кардан – донишҷӯён барои тадқиқи мавзӯъ, пешниҳоди ақида (фарзияҳо) ва эҷод кардани ҳавасмандгардонида мешаванд.

6. Дастурдиҳӣ (супоришдиҳӣ, таълимдиҳӣ) – омӯзгорон ба воситаи дарсҳои намунавӣ тартиб, малака ва стратегияҳоро ба донишҷӯён нишон медиҳанд.

7. Аксуламал (рефлексия) – донишҷӯён муносибати шахсии худро нисбат ба дарси нав пешгӯӣ мекунанд, савол медиҳанд ва сатҳи фаҳмиши худро дар бораи матн тавассути варақаҳои таҳлилий нишон дода, дар муҳокима ва таҳлили умумии мазмуни матнҳо иштирок мекунанд. Барои мулоҳиза донишҷӯӣ донишҳои назариявӣ ва натиҷаи қорашро бо пешниҳод намудани муаррифӣ ба аҳли гурӯҳ баён менамояд.

8. Интихоб – донишҷӯён одатан дар доираи меъёрҳои, ки аз тарафи омӯзгорон муайян шудааст, барои омӯзиши имконияти интихоби мавод (китобҳо) ва маълумотҳои зарурӣ аз шабакаи Интернетро доранд. Вақте ки ба донишҷӯён имконияти интихоб дода мешавад, онҳо ба омӯзиш ва иҷрои

фаъолиятҳои дигари таълим зиёд мегардад. Онҳо таҷрибаи маърифатии бадастovarдаашонро кадр мекунад.

9. Вақт – ба донишҷӯён барои иҷрои вазифаҳои таълимӣ вақти зиёд зарур аст. Агар раванди таълим ба фосилаҳои кӯтоҳ ҷудо карда шавад, натиҷаҳои таълим хуб намегарданд. Барои хубтар ва самаранок гардонидани раванди азхудкунии малакаҳо аз ду то се соати таълимии пайи ҳам дар як рӯз тавсия мешавад. Дар раванди азхудкунии малакаҳо танҳо вазифаҳои таълимӣ ва дастурдиҳӣ метавонанд истифода шаванд. Раёсати факултет бояд кӯшиш кунад, ки чадвали дарсхоро ба таври мувофиқ тартиб диҳад.

10. Арзёбӣ – омӯзгорону донишҷӯён якҷоя меёроҳа ё нишондиҳандаҳои арзёбиро таҳия мекунад. Ин имконият медиҳад, ки донишҷӯён кори худро назорат намоянд ва дар раванди арзёбӣ бевосита иштирок намоянд.

Барои таҳлил ва шиносӣ пайдо намудан бо усулҳои салоҳиятнокӣ дар раванди таълим яке аз усулҳои маъмултарин ин усули “Кластер” мебошад, ки чунин фаҳмидан мумкин аст:

Дар марказ як мафҳум, савол ё муаммои мавзӯи нав навишта мешавад. Вазифаи донишҷӯён аз он иборат аст, ки маълумотҳои доштаашонро оид ба он нависанд. Ин усул имконият медиҳад, ки донишҷӯён ӯмаи андешаҳои баёншударо дар як ӯо гирд оварда, дар баробари шунидани онҳо боз аёнӣ бо онҳо шинос гарданд.

Мақсадҳо:

- гирдоварии андешаҳои донишҷӯён;
- бунёди вазъияти ӯустульӯ;
- инкишофи малакаҳои баёни мухтасари фикр;
- омӯзиши роҳҳои гуногуни гирдоварии андешаҳо;
- пешниҳод кардани маълумотҳои иловагӣ;
- муайян кардани дониши донишҷӯён доир ба мавзӯ.

Марҳилаҳои кор ҳангоми таҳияи кластер:

Марҳилаи якум – дар маркази тахтаи синф (ё вараки сафед) давра тасвир карда мешавад, ки дар дохили он мафъум ва ё калимаи асосии мавзӯи нав навишта мешавад, ки ғоя, мақсади асосии дарсро ташкил мекунад;

Марҳилаи дуюм – донишҷӯён дар атрофи мавзӯ, мафъум ва ё калимаи асосӣ андешаҳои худро менависанд. Дар натиҷа, дар атрофи ин калима ё ибора, ғояҳо, далелҳо, ё симоҳое, ки онро зоғир менамоянд, гирд оварда мешаванд;

Марҳилаи сеюм – пас аз хондани китоб, шарҳи омӯзгор, донишҷӯён ба таҳлил ва низом даровардани кардани маводи омӯхташуда оғоз менамоянд. Донишҷӯён байни андешаҳои алоқаи мувофиқро барқарор намуда, онҳоро вобаста ба мазмунашон ба гурӯҳҳои муттаъид мекунад;

Марҳилаи чорум – андешаҳои навишташуда, бо хатҳои рост бо мафъум, ё калимаи асосӣ пайваст карда мешаванд. Дар натиҷа як сохтор ба вуҷуд меояд, ки фикрҳои ба таври графикӣ инъикос менамояд.

Шакли кластер гуногун шуда метавонад: ба монанди «хӯша», вақте ки аз ақидаҳои ташаккул меёбад ва дар гирди мавзӯ онҳо навишта мешаванд. Њангоми навишти ақидаҳои алоқаҳои байниҳамдигарии онҳо муайян карда мешаванд. Муҳим он аст, ки донишҷӯён микдори зиёди алоқаҳоро ёбанд ва вобаста ба он кластер ду намуд мешавад: кластери **содда** ва кластери **мураккаб**.

Дар маркази кластер як мафъуми асосӣ пешниҳод ва навишта мешавад, ки дар гирди он якчанд мафъумҳои ба он тобеъ навишта шуда, ин мафъумҳои низ зермафъумҳои ба худ тобеъро доранд.

Кластери содда – дар маркази худ як мафъуми асосиро дорад, ки дар гирди он мафъумҳои бо он тобеъ мавҷуданд.

Кластери мураккаб – дар маркази худ як мафъуми асосиро дорад, дар гирди он якчанд мафъумҳои ба он тобеъ мавҷуд буда, ин мафъумҳои низ зермафъумҳои ба худ тобеъро доранд.

Намунаи кластери содда: Мавзӯ: «Шиносой бо ахборот».

Савол: Дар бораи манбаи ахборот чӣ медонед?

Дар бораи манбаи ахборот ҳамаи фикрҳои ҷамъ карда мешаванд.

Намунаи кластери мураккаб:

Масъала: «Дар бораи иттилоот чӣ медонед?»

Дар

натилъа дар донишҷӯён чунин хусусиятҳои салоҳиятнокиро дидан мумкин аст:

- оиди мафҳум, ё мушкилоти асосӣ дақиқ андеша карда, донишњояшонро оид ба он ба хотир меоранд;
- бо шумораи муайяни шохањо андешањояшонро баён ва қайд мекунанд;
- барои исботи андешањои худ далел меоранд;

-қисматҳои асосии маълумотро аз умумӣ ҷудо мекунад;

-фикри яқдигарро ғўш мекунад.

Аз гуфтаҳои дар боло зикр гардида хулоса баровардан мумкин аст, ки натиҷаҳои салоҳиятнокии донишҷӯён тавассути низоми кредитии муассисаҳои давлатии таълимӣ арзёбӣ санчида шуда, натиҷаҳои он барои дуруст ва самаранок ба роҳ мондани раванди таълим истифода мешавад.

Адабиёт:

1. Ниёзов Ф., Олимова Ф., Зиёев М. Маърифати таълим: ҷустуҷў ва бозёфт.

Дастур барои худомӯзии омӯзгорони фанни забони тоҷикӣ. - Душанбе, 2012с. - 78с.

2. Низоми таълими салоҳиятнокӣ, модули таълимӣ барои татбиқи стандартҳои фаннии синфҳои ибтидоӣ, Ниёзов Ф., Зиёев М., Алиев А.,

3. Нусратов Б., Ҷонмирзоев Э., Қодиров Н., Иргашева М., Зиёев Қ. Душанбе - 2016 с.– 36 саҳ.

4. Сафин Д., Мусина Р., Мухторӣ Қ. ва диг. Усулҳои таълим ва омӯзиши ҳамфаъол. Дастури таълимӣ. -Душанбе, 2007.- 376 с.

5. Сокол А.Б., Маҳорати педагогӣ. Маводи курси таълимӣ бо фармоиши ЮНИСЕФ Тоҷикистон, Душанбе -2014. - 117 с.